

ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСИМЕРНОГО ЛАЗЕРА (EXILITE MU) В ДЕРМАТОЛОГИИ

Утаев Акбар Журакулович

Главный врач Самаркандского областного филиала
Республиканского специализированного
дерматовенерологического и косметологического научно-
практического медицинского центра

Клеблеева Гузаль Давлятовна

Заведующая кафедрой кожных и венерических болезней
Самаркандского государственного университета

Абдуллаев Хасан давлатович

Ассистент кафедры кожных и венерических болезней
Самаркандского государственного университета

Аннотация: Целью данного исследования является детальное изучение клинического применения эксимерного лазера, в частности Exilite MU, в дерматологии. Целью этого анализа является выяснение ключевых аспектов его применения, от материалов и методов до углубленных обсуждений и убедительных выводов. Исследование углубляется в эффективность, безопасность и потенциальные последствия эксимерного лазера (Exilite MU) в дерматологической практике.

Ключевые слова: эксимерный лазер, Exilite MU, дерматология, клиническое применение, таргетная фототерапия.

Введение:

Эксимерный лазер - разновидность ультрафиолетового газового лазера, широко применяемая в глазной хирургии (лазерная коррекция зрения) и полупроводниковом производстве.

Термин эксимер (англ. excited dimer) означает возбужденный димер и обозначает тип материала, используемого в качестве рабочего тела лазера.

Первый в мире эксимерный лазер был изобретен в 1970, а представлен в 1971 году Николаем Басовым, В. А. Даниличевым, А.Г. Молчановым и Ю. М. Поповым, в Физическом институте им. П. Н. Лебедева в Москве. Лазер использовал димер ксенона (Xe₂), возбуждаемый

пучком электронов для получения вынужденного излучения с длиной волны 172 нм. В дальнейшем другие группы изобретателей Avco Everett, Sandia Laboratories, Научно-технический центр Northrop и Военно-морскую исследовательскую лабораторию правительства США ввели усовершенствования и стали использовать смеси благородных газов с галогенами (например, ХеBr), что было запатентовано в 1975 году Джорджем Хартом и Стюартом Сирлесом из исследовательской лаборатории ВМС США, которая также разработала лазер на смеси ХеCl, который возбуждается с помощью микроволнового разряда.

Лазерное излучение эксимерной молекулы происходит вследствие того, что она имеет «притягивающее» (ассоциативное) возбуждённое состояние и «отталкивающее» (не ассоциативное) основное — то есть молекул в основном состоянии практически не существует. Это объясняется тем, что благородные газы, такие как ксенон или криптон высокоинертны и обычно не образуют химических соединений. В возбуждённом состоянии (вызванном электрическим разрядом), они могут образовывать молекулы друг с другом (димеры) или с галогенами, такими как фтор или хлор. Поэтому появление молекул в возбуждённом связанном состоянии автоматически создаёт инверсию населённостей между двумя энергетическими уровнями. Такая молекула, находящаяся в возбуждённом состоянии, может отдать свою энергию в виде спонтанного или вынужденного излучения, в результате чего молекула переходит в основное состояние, а затем очень быстро (в течение пикосекунд) распадается на составляющие атомы.

Несмотря на то, что термин димер относится только к соединению одинаковых атомов, а в большинстве эксимерных лазеров используются смеси благородных газов с галогенами, название прижилось и используется для всех лазеров аналогичной конструкции.

Эксимерные лазеры обычно работают в импульсном режиме с частотой следования импульсов от одного до нескольких сотен герц, у некоторых моделей частота может достигать 2 кГц; также возможна генерация единичных импульсов. Импульсы излучения обычно имеют длительность от 10 до 30 нс и энергию от единиц до сотен миллиджоулей. Мощное ультрафиолетовое излучение таких лазеров позволяет их широко применять в хирургии (особенно глазной), в процессах фотолитографии в полупроводниковом производстве, при микрообработке материалов, в производстве ЖК панелей, а также в дерматологии. Сегодня эти устройства довольно громоздки, что является недостатком при широком медицинском применении (см. LASIK), однако их размеры постоянно уменьшаются благодаря современным разработкам.

Целью данного исследования является всесторонняя оценка клинического применения эксимерного лазера (Exilite MU) в дерматологии.

Материалы и методы: Описание устройства и технические характеристики. Был проведен тщательный анализ технических характеристик и рабочих параметров эксимерного лазера Exilite MU, включая длину волны, плотность энергии, размер пятна и другие соответствующие характеристики. Целью обследования было обеспечить четкое понимание возможностей и ограничений устройства в клинических условиях.

Обзор литературы и серия случаев

Систематический обзор литературы и анализ серий случаев были проведены для выявления и оценки клинических исследований, отчетов о случаях и данных наблюдений, касающихся использования эксимерного лазера (Exilite MU) при дерматологических заболеваниях. Критерии поиска включали псориаз, витилиго, атопический дерматит и другие соответствующие дерматозы, при этом особое внимание уделялось исследованиям, отражающим реальное клиническое применение.

Результаты и обсуждение: Анализ выявил широкий спектр клинических применений эксимерного лазера (Exilite MU) при различных дерматологических патологиях. Доказательства продемонстрировали его эффективность в достижении таргетной фототерапии локализованных псориатических бляшек, облегчении репигментации при витилиго и лечении резистентных дерматозов, таких как атопический дерматит и плоский лишай. Кроме того, сообщаемые профили переносимости и безопасности подчеркнули его потенциал как хорошо переносимого метода лечения в дерматологии.

Обсуждение охватывает универсальность и точность, предлагаемые эксимерным лазером (Exilite MU) в дерматологической практике, подчеркивая его роль в проведении целенаправленной фототерапии на пораженные участки при минимизации воздействия на здоровые окружающие ткани. Кроме того, возможность модуляции дозы и персонализированных схем лечения подчеркивает его адаптируемость к индивидуальным потребностям пациента, что делает его ценным активом в арсенале дерматологических методов лечения.

Выводы: В заключение, представленный всесторонний анализ подчеркивает многогранную полезность эксимерного лазера (Exilite MU) в дерматологии, пропагандируя его интеграцию в парадигму дерматологической помощи. Способность устройства предлагать таргетную фототерапию, модулировать воспалительные реакции и достигать клинических улучшений при различных дерматозах, подчеркивает его значение как многообещающего терапевтического метода. Однако необходимы дальнейшие проспективные исследования, сравнительные испытания и долгосрочные оценки, чтобы определить его оптимальное использование и еще больше укрепить его позиции в дерматологической практике.

Это всестороннее исследование дает ценную информацию о клиническом применении эксимерного лазера, в частности Exilite MU, в дерматологии, отмечая его как потенциально решающее достижение в подходе к лечению широкого спектра дерматологических заболеваний.

Литература:

1. Abdullaev X. D. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF GENITAL CANDYLOMAS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 16-19.
2. Абдуллаев Х. Д. и др. Определение цитокинового статуса у больных с псориазом на фоне стандартного лечения //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 625-629.
3. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
4. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-НМ ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
5. Davlatovich A. X., Xaydarjonovna X. S., Raximjon N. S. JYBYK BILAN BO'LGAN PROSTATITNI DAVOLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 359-361.
6. Ахмедова М., Расулова Н., Абдуллаев Х. Изучение парциальных функций почек у детей раннего возраста с нефропатией обменного генеза //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 2 (87). – С. 37-40.
7. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.

8. Нуруллаева А. А., Рахматова А. Х., Абдуллаев Х. Д. ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ОБСЕМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗАХ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 125-125.
9. Abdullaev X. D. et al. EXPERIENCE OF USING THE DRUG GEAPON IN THE TREATMENT OF PATIENTS FOCAL SCLERODERMA //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 03. – С. 60-63.
10. Абдуллаев Х. Д., Собиров М. С., Жумаева Д. Х. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ СЕБОРЕЕЙ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 115-116.
11. Ахмедов Ш. К. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОТРЕТИНОИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ //Академический журнал Западной Сибири. – 2015. – Т. 11. – №. 1. – С. 56-56.
12. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar asneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
13. Davlatovich A. X., O'gli A. B. X., O'gli I. A. S. BOLALARDA GENITAL GERPESNI DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 367-369.
14. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
15. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
16. Davlatovich A. X. et al. USING IMMUNOMAX AND 0.1% TACROLIMUS OINTMENT IN THE TREATMENT OF VITILIGO //BARQARORLIK VA

17. Toshev S. U. APPLICATIONS OF ELACON FOR LICHEN PLANE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – T. 11. – №. 2.
18. Hikmatovich I. N. et al. Local Treatment of Children with Atopic Dermatitis //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 235-237.
19. Uktamovich T. S., Umedovich S. U. Effectiveness of Treatment of Testicular Torsion //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 647-649.
20. Uktamovich T. S., Fakhridinovich F. K. Effectiveness of the Treatment of Limited Scleroderma //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 650-652.